

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Улугбек Нигматов,
Камолиддин Бехзод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн институти
“Театр беаги рангтасвири” кафедраси доценти

ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ

For citation: Ulugbek Nigmatov, COMPOSITION IN THE VISUAL ARTS. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.87-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219672>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тасвирий санъат асарларининг композицион ечими, унинг хусусиятлари, ўзига хослиги, композиция қонун-қоидаларининг ўрни бир қатор рассомлар картиналари таҳлили орқали очиб берилган. Турли санъат асарларини яратишда ва рассомлар ижодида композициянинг қонун-қоидаси сифатида ўзининг хусусиятларига эга эканлиги хақида фикр юритилади. Шунингдек, композициянинг алоҳида аҳамияти ва уни ўрганишга доир йўналишлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: композиция, объект, детал, репер, ҳажм, шакл, ранг, полотно, абстракт.

Улугбек Нигматов,
Доцент кафедры «Живопись театральной декорации»
Национального института художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

КОМПОЗИЦИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье композиционное решение изобразительных произведений искусства, его особенности, особенности раскрываются через анализ картин ряда художников. При создании различных произведений искусства и в творчестве художников считается, что композиция, как правило, имеет свои особенности. Также упоминается особая важность композиции и направления ее изучения.

Ключевые слова: композиция, объект, деталь, репер, объем, форма, цвет, полотно, абстракция.

Ulugbek Nigmatov,
Associate Professor of the Department
"Painting of Theatrical Scenery" of the
National Institute of Arts and Design
named after Kamoliddin Behzod

COMPOSITION IN THE VISUAL ARTS

ABSTRACT

In this article, the compositional solution of fine works of art, its features, features are revealed through the analysis of paintings by a number of artists. In the creation of various works of art and in the work of artists, it is considered that composition has its own characteristics as a rule. The special importance of composition and the direction of its study is also mentioned.

Index Terms: composition, object, detail, rapper, volume, shape, color, canvas, abstraction.

1. Долзарблиги:

Маълумки, тасвирий санъатда композиция асосий ўринни эгаллайди. Рассом ўз асарини мукамал тазда амалга ошириши учун композициянинг қонун-қоидаларидан тўғри фойдаланиши керак. Қуйида унинг асосий усулларини келтириб ўтамиз. Композициянинг қонун-қоидалари, усул ва воситалари асар мазмунининг «ўзаги»ни ташкил этади, картина композициясини қуришга ёрдам беради, пластик ечимини ишлаб чиқишда зарурий аҳамиятга касб этади.

2. Методлар:

Мазкур мақола тарихийлик ва илмийлик каби тарихий методлар асосида ўрганилган бўлиб, унда тасвирий санъат асарларининг композицион ечими, унинг хусусиятлари, ўзига хослиги, композиция қонун-қоидаларининг ўрни бир қатор рассомлар картиналари орқали таҳлил этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Композиция – бу илм, унда танланган ўлчамли қоғоз ёки холст (ва бошқа ашёлар) юзасида деталларни шундай жойлаштира билиш лозимки, улар яхлит бир бутунликни ташкил қилиши керак. Идеал композицияда унга на бирор детал, чизиқ кўшимча киритилади ёки бирор ортиқча детални ўчириб ташлашнинг иложи бўлмайди.

Асарнинг асоси, яхши топилган композиция ечимини бинонинг мустаҳкам пойдеворидек, пишиқ ва ишончлидир. Бу илм қонунлари асрлар мобайнида ўзгармасдан келмоқда, шу боис ишонч қозонган.

Томошабин диққатини жалб қилишда композициянинг топилган бадиий йечими томашабинни ўзига оҳанграбодек ўзига тортади ва шунингдек қаҳрамонларнинг асардаги муваффақиятсиз жойлашуви, томошабинни эътиборсиз қолдиради. Асарнинг мақсади - асосий объектлар ва деталларни турли услубларда жойлаштириш билан мақсадга эришиш мумкин. Тасвирий санъат асарининг мукамал композициясига нима таъсир ўтказиши мумкин:

Нигоҳ нуқтаси - асарнинг яратилишида тасвири қайси нуқтадан кўрсатишни муаллифнинг ўзи танлайди. Объектни чапдан, ўнгдан, тепадан, пастдан ёки марказдан кўришини, яъни, томошабиннинг нигоҳ нуқтасини топишда ижодий ёндашади. Бу худди фотографиядагидек, камера турган нуқтадан бутун тасвир кўринади. Замондошларимиз ўзбек рассомлари Жавлон Умарбековнинг “Менинг дўстим” асаридаги кузатиш нуқтаси, айниқса Алишер Мирзаевнинг “Яшил бозор” (1-расм) картинасидаги эски шаҳар бозорининг манзарасини тепаликдан туриб барча объект ва воқеаларни бемалол кузатиш мумкин, шунингдек Шухрат Абдурашидовнинг “Менинг болалигим” (2-расм) композицияси йечимининг нигоҳ нуқтаси ҳам юқоридан тасвирланган.

1-расм. Алишер Мирзаев. Яшил бозор. 1975.

Репёр (фр. *repère* — белги, дастлабки нуқта). Нигоҳ нуқтаси.

2-расм. Шухрат Абдурашидов. “Менинг болалигим”, х.м., 1971.

Томошабин картинадаги деталлар холатини ҳис қилишида инсон онги предметнинг шакли, ҳажми ва рангига қараб унинг оғирлигини тез англайди. Буни мақсадга эришиш учун қўллаш мумкин. Масалан: Айвазовскийнинг “Тўққизинчи вал” (3-расм) картинасидаги чўкаётган одамларни биргина халоскор мачта билан таққослаш, бу пайтда асарнинг бошқа қисмларига нигоҳ қаратмасдан кузатилганда, фалокатга учраган инсонларнинг ҳаёти хавф остида эмаслигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Энди бўлса, мачтани уларнинг орқасидаги тўлқинлар билан солиштирилса, томошабин даҳшатга тушиб, бармоқларининг учигача титроқ босади.

3-расм. Иван (Ованес) Айвазовский. «Тўққизинчи вал». 1850.

Композиция қоидаларини қандай ўзлаштириш мумкин?. Ҳар қандай мақсадга эришиш учун меҳнат ва тажриба талаб этилади. Тасвирий санъатда композиторликни эгаллаш учун, бу ишнинг усталаридан тиришқоқлик билан таълим олиш, устозлар асарларини таҳлил қилиш ва амалий усулларни эгаллаш керак.

Картиналар деталларини уч асосий категорияга ажратишни ўрганиш:

1. Асосийлар. Полотнода нигоҳни дарҳол жалб қилувчи, агар бу объект олиб ташланса, асар умуман маъносини йўқотади. Масалан, Репиннинг “Кутмаган эдилар” (4-расм) картинасидаги маҳбуслар кийимидаги эркак қомати олиб ташланса, “кутмаган эдилар”-кимни? деган савол туғиларди ёки олдинги пландаги аёл қоматини.

2. Иккинчи даражали. Картинадаги деталларни бошқаси билан алмаштириш билан асар моҳияти ўзгармайди. Яна шу “Кутмаган эдилар” картинасидаги эшик олдида турган хизматкор аёлни, оч рангли кўйлакли хизматкор йигит билан алмаштирилганда, бу асарни бир неча марта кўрган томошабин ҳам буни дарҳол пайқамайди.

4-расм. Илья Репин. «Кутмаган эдилар».1884-1888.

3. Ёрдамчи. Бу хилдаги деталларга фақатгина жуда синчков томошабингина эътибор беради, лекин уларнинг иштирокисиз композиция бузилади. Яна Репиннинг шу картинасига қайтамиз, чап томонда бироз кўриниб турган стулнинг оёғини олиб ташланса композиция оғади. Бадиий асар композицияси гўёки тарозига ўхшайди, бир паллага грамм қўшилса, иккинчи томон тепага кўтарилади, грамм олиб ташланса- иккинчи палла тош босади.

4. Хулоса:

Композиция – бу тасвирий санъатнинг ҳар қандай исталган жанрда ва усулда ижод қиладиган рассом учун асосларнинг асосидир. Агар рассом санъатда инқилоб қилиш қарорига келиб, ўзини абстракт жанрга бағишлаб ва бадиий ижоднинг барча қонунларини бузган тақдирда ҳам композициядан воз кеча олмайди. Композиция атамасини тушуниш, гўёки узок

уйкудан уйғониш билан қиёслаш мумкин. Эндигина бу соҳага кадам қўйган рассом аста секинлик ва ҳайрат билан композиция қурилишининг асосий қонунларини англай бошлаб, билганлари оддий ва тушунарли бўлиб, иш жараёнида ишонч пайдо бўлади. Рассом тўғри йўлда турганлиги ва унинг қаршисида ижоднинг кенг уфқлари очилганлигига шубҳа қилмайди. Рассом ўз ишларини ва бошқа рассомлар асарларини таҳлил қила олиши учун албатта композицион билимдонлик зарур. Асосий қонунлар тўғрисида тасвурга эга бўла туриб, сиз анча ишонч билан ўз композицияларининг ечимини топишинида, ўз иқтидорингиз ва аслингизни намоён қилишингиз имконияти пайдо бўлади.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Худойберганов Р. Композиция. Ўқув қўлланма. - Тошкент. ТДСИ Ўқув босмахонаси, 2004. – Б.97 (Khudoyberganov R. Composition. Study guide. - Tashkent. TDSI Educational Press, 2004. – P.97).
2. Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке. Научно-методическое издание. Москва. “Издательство сканрус”, 2010. – С.193. (Gavrilyachenko S.A. Composition in the educational drawing. Scientific and methodical edition. - Moscow. Scanrus Publishing House, 2010. – P.193.)
3. Kalanov A. Grafika kompozitsiyasi (1-bosqich dasturi asosida). [matn] O`quv qo`lanma. – Toshkent: Info Capital Group, 2018. – 168b. 80ekz
4. Kalanov A. “Grafika kompozitsiyasida badiiy yechim” (магистратура 1-bosqich dasturi asosida). [matn] O`quv qo`lanma. – Toshkent: “LESSON PRESS” MCHJ. 2021. – 156b. 100ekz
5. Kalanov A. “Grafika kompozitsiyasi (2-bosqich dasturi asosida). [matn] O`quv qo`lanma. – Toshkent: “LESSON PRESS” MCHJ. 2022. – 150b. 100ekz
6. Набиев Б. Тасвирий санъат асарларини яратишда композиция қонунларининг илмий асосларидан фойдаланиш. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 February 2022 / Volume 3 Issue 2// <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-sanat-asarlarini-yaratishda-kompozitsiya-onunlarining-ilmiy-asoslaridan-foydalanish>

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000